

আত্মসমর্পণ নয়

দীপক দাশগুপ্ত

সাপ্রতিককালে আমাদের রাজ্যে প্রায় এক নতুন ঘটনা দেখা যাচ্ছে। ‘প্রায়’ বলছি এই জন্য যে, অতীতে কোনো বুর্জোয়া পার্টির কোন কোন জনপ্রতিনিধিদের দলবদলের ঘটনার কথা শোনা যেত। কিন্তু, আদর্শনিষ্ঠ কোনো কমিউনিস্ট পার্টিতে দলভাঙন ও অন্য দল, বিশেষভাবে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচারী দলে কোনো কমিউনিস্ট কর্মী, নেতার যোগদান অসম্ভব ছিল। বুর্জোয় পার্টিগুলিতে দলবদল কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা প্রচণ্ড ঘৃণার কাজ হিসাবে দেখতাম ও এখনও দেখে থাকি। ঐ ঘটনা “ঘোড়া কেনা বেচা” হিসাবে মনে করে থাকি।

(২)

মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এ রাজ্যে গণতন্ত্রের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয় ও সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়েই রাজ্যের তৃণমূল নেত্রী মমতা সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্দেশিত হয়ে ঐ দল ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। বিগত ৫/৬ বছরে ২০০ জন সি পি আই (এম) সহ বামপন্থী ও অন্যান্য দলের কর্মী শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। বহু কর্মীকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। কয়েক সহস্র মানুষকে তার বাসস্থান এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা এবং তাদের নামে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। অনেককে বিনা কারণে জেলের মধ্যে আটক রাখা হয়েছে। টি এম সি-র পক্ষ থেকে গুলি, বদমাশ, মস্তানসহ সব ধরনের অপরাধীদের অবাধ্য দৌরাত্ম সংগঠিত করা হচ্ছে। রাজ্যে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে পুলিশের যোগসাজশে সর্বত্র জোর জুলুম ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করেছে; ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আজ পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচন হয়েছে প্রতিটিক্ষেত্রে ব্যাপক রিগিং এবং ছাণ্ডা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর যথাযথ মতকে প্রতিফলিত হতে দেওয়া হয়নি।

সমস্ত নির্বাচন এমনকি স্কুল, কো-অপারেটিভ লাইব্রেরি সর্বত্র শাসক দল পুলিশি সহযোগিতায় সন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আবারও প্রমাণ করেছে এরা রাজ্যে গণতন্ত্র লুপ্তিত, এরা রাজ্যে স্বৈরাচারী সন্ত্রাস চালু হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসে ওদের ভণ্ডামি, সন্ত্রাস, গুলি এবং দুর্নীতির সাহায্যে সারা রাজ্যের সুস্থ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ ভিত্তিক

ভেঙে দিচ্ছে। দ্বিতীয়বারে ক্ষমতা দখলের পর বামপন্থী কৃষক খেতমজুরদের তাদের কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে জমি চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না। বহু বামপন্থী কর্মীর জমি জবরদখল করে নিয়েছে। কলকারখানার বামপন্থী ঠিকা শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিকদের চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক ট্রেড ইউনিয়ন, গণসংগঠন ও সি পি আই (এম)-র অফিস দখল করা হয়েছে।

ঐ সমস্ত অফিসে তৃণমূলের দলীয় আধিপত্য কায়েম করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। অনেক শিক্ষক বাধ্য হচ্ছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। স্কুল কলেজগুলি টি এম সি পি নামধারী গুস্তাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। টি এমছ সি-র নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংসদগুলি বেলেঙ্গাপনার ট্রেনিং ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে।

এ রাজ্যে টি এম সি সরকারের আমলে নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ৭ থেকে ৭০ বছরের মহিলারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, ধর্ষিতা হচ্ছেন। সারা দেশের কাছে এ আমাদের লজ্জা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতী। প্রশাসন যাদের রক্ষায় পক্ষপাতিত্ব করছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নারীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

এ রাজ্যে শাসকদলের নেতা, নেত্রী, মন্ত্রী এবং বহু কর্মী বিভিন্ন কেলেকারিতে যুক্ত। সারদা সহ বিভিন্ন চিট ফান্ড এবং নারদকাণ্ড সকলেরই জানা। ঐ কেলেকারিগুলির সঙ্গে শাসকদলের সঙ্গে সম্পর্ক দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু রাজ্যের তৃণমূল সরকার নিশ্চুপ। আজ পর্যন্ত এইসব দুর্নীতিগুস্তদের বিরুদ্ধে কোনো রকম শাস্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

(৩)

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার সারা দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মৌলবাদী শক্তিকে মদত দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। একইভাবে এ রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘু মৌলবাদী শক্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় মৌলবাদী শক্তি আমাদেশ দেশ ও রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও সংহতিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ধর্ম, সাম্প্রদায় এবং জাতপাতের ভিত্তিতে দেশকে বিভাজিত করতে সচেষ্ট।

(৪)

২০১১ এবং ২০১৪ আমাদের রাজ্যে টি এম সি পরিচালিত সরকার এবং কেন্দ্রে বি জে পি সরকার উভয়ের নয়া উদারনীতির পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতাসীন হয়ে মনমোহন সিং'র নেতৃত্বে ইউ পি এ-২ সরকার কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী নয়া উদারনীতির আগ্রাসী প্রয়োগের প্রয়াসকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। বেকারি আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান ও গভীরতর। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে বিরাস্থীয়করণ ও বিলম্বীকরণের কাজ আরও দ্রুত ও তৎপরতার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সরকার করে চলেছে। একইসঙ্গে ১০০ শতাংশ এফ ডি আই করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকায় অত্যন্ত দ্রুততা ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের মূল্যবান সম্পদ বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী যোজনা পর্ষদের নাম পালটে 'নীতি আয়োগ' করে কার্যত যোজনা পর্ষদের ভূমিকাকে খাটো করে দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জুনিয়র পার্টনার হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে দেশের জোট নিরপেক্ষ নীতি হাস্যাস্পদ হয়েছে। 'আচ্ছে দিন আয়োগ' স্লোগানের আড়ালে মোদী সরকার বৃহৎ

পুঁজি ও কর্পোরেটদের জন্য আছে দিনের ব্যবস্থা পাকা করেছে। দেশের সম্পদের সিংহভাগ নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই বৃহৎ পুঁজি ও কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। ফলে আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার হলো কর্পোরেট ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার যোগফল।

(৫)

এরাজ্যের মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন টি এম সি সরকার মোদীর বিরুদ্ধে অনেক লক্ষ্য বাস্তব করলেও মোদীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে সরকার পরিচালিত করছেন।

মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে মোদীর নয় চ্যাপ্টার অনুযায়ী গোপন বোঝাপড়া হলো – মোদীজীর সমস্ত দেশবিরোধী কার্যকলাপকে সংসদের উভয় কক্ষে টি এম সি-র সাংসদরা সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদীও মমতার এই সাহায্যে আশ্রিত হয়ে সারদা-নারদ সহ সব কেলেকারি, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জড়িয়ে গেছেন তা থেকে তাঁকে রেহাই দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত তৎপর ও সক্রিয়, ফলত কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভূমিকা ঠুঁটো জগন্নাথের ন্যায়।

মমতা ব্যানার্জি মোদীর প্রদর্শিত পথেই এ রাজ্যে নয় উদারনীতির কর্মসূচিকে বিশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কার্যকর করে চলেছেন। ২ রা সেপ্টেম্বরের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ভাঙতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের পুলিশ, প্রশাসন ও গুন্ডাবাহিনীকে নাক্কারজনক ভূমিকায় কাজে লাগানোর ঘটনায় তা আবারও প্রমাণিত হলো। দেশের আর কোনো রাজ্য সরকার শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ধর্মঘটের দাবিগুলি যখন মোদীর বিরুদ্ধে তা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জির এই ভূমিকা মোদীর সঙ্গে দোস্তির জুলুস্ত নমুনা। মোদীর পথেই মমতা ব্যানার্জি এ রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন। আর যাবতীয় জমি জলের দরে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সম্প্রতি মমতা ব্যানার্জি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ট্রাম কোম্পানি যাকে প্রথমে যুক্তফ্রন্ট পরে বামফ্রন্ট অধিগ্রহণ ও জাতীয়করণ করেছিল তার নাম পালটে দিয়েছেন। কার্যত তাকে বন্ধ করে দিতে চাইছেন এবং ট্রামের জমি টি এম সি সিভিকিটের লুটের বস্ততে পরিণত করেছেন।

(৬)

স্বৈরতান্ত্রিক মমতা ব্যানার্জি ফ্যাসিবাদী কায়দায় ঘোষণা করেছিলেন এরাজ্যে কোনো বিরোধীশক্তি থাকবে না। মমতা ব্যানার্জির এই কষ্টস্বর মনে করিয়ে দেয় সত্তর দশকে ইন্দিরা গান্ধী ও সিন্দার্থ রায়ের নেতৃত্বে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, আর '৭৫ সালের জরুরি অবস্থার কথা। সেদিনও সারা দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ঐ সময় কংগ্রেস পার্টির সভাপতি ও নেতৃত্বের একাংশ শ্লোগান তুলেছিল “ভারতই ইন্দিরা, ইন্দিরাই ভারত”। সারা দেশের মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনকে মানেনি – প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীকে পরাস্ত করে দেশে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় দফায় টি এম সি রাজত্ব কায়ম হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিরোধীদের বিশেষ করে বামপন্থীদের নিকেশ করার প্রকল্প মানুষ সমর্থন করে না। সাধারণ মানুষ রাজ্যে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। অথচ দুঃখের বিষয় কিছু জনপ্রতিনিধি (বিধান সভা, পৌরসভা বা পঞ্চায়েত) বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসের টি এম সি'র প্রলোভনের স্বীকার হচ্ছেন এবং তারা জনগণের রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ভণ্ডমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। একটা বুর্জোয়া পার্টি হিসাবে কংগ্রেস পার্টির

কিছু নেতা-কর্মীর মধ্যে এই ব্যাধি অতীতেও দেখা গেছে। কিন্তু, বামপন্থীদের কোনো দলের বিশেষ করে সি পি আই (এম)-র প্রতীকে নির্বাচিত কোনো জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের আত্মমর্যাদাহীন কাজ কোনোদিন ঘটেনি। শুধু জনপ্রতিনিধি নয়, সি পি আই (এম) সহ বামপন্থীদের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় বা সাধারণ সদস্যও দল পরিত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। কেন তারা যোগ দিচ্ছেন একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতান্ত্রিক দল, তৃণমূল কংগ্রেসে! প্রবল সন্ত্রাস, পরিবারের ওপরে আক্রমণ, রুটি-রুজির ওপরে আক্রমণ রয়েছে। তারই সঙ্গে দলত্যাগী ব্যক্তিদের আদর্শহীনতা, প্রলোভন এবং তার জন্য ধান্দাবাজির অশ্রয় নেওয়া।

(৭)

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তীব্র ত্যাগ তিতিকার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং দেশের পূঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথমে ১৯২০ সালে প্রবাসে। পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ ও গয়া অধিবেশনে এদেশের সদ্য গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরাই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কংগ্রেস সে সময় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেনি। পরবর্তী সময়ে দেশে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলাদের আন্দোলন সংগঠিত করে পার্টি। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম প্রভৃতি সংগ্রামগুলি পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ৬০'র দশকে পার্টির সংশোধনবাদীদের থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ) গঠিত হয়। সি পি আই (এম) প্রথম থেকেই ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্রের তীব্র আক্রমণ মোকাবিলা করে বৃহত্তর লড়াই সংগঠিত করেছিল।

এই লড়াই চলাকালীনই নকশালপন্থী আন্দোলনের নামে হটকারী-সংকীর্ণবাদী গোষ্ঠী জন্ম নেয় পার্টির অভ্যন্তরে। কয়েকশো পার্টি কমরেড ও সমর্থককে নকশাল নামধারীরা হত্যা করে। একদিকে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদীদের আক্রমণ, অপরদিকে উগ্রবামপন্থী হটকারী সংকীর্ণবাদীদের আক্রমণকে মোকাবিলা করেই সি পি আই (এম) দেশের বৃহত্তম বামশক্তিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত টানা সংগ্রাম চালিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। এই সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে তিনটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরাতে বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের অবসান হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা এবং কেরালাতে সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হচ্ছে। তিনটি রাজ্যের তিন বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে এবং করে চলেছে।

(৮)

পার্টি গঠনতন্ত্রের ৫ নম্বর ধারাতে পার্টি সদস্যপদ গ্রহণের সময় যে শপথ গ্রহণ করতে হয় তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো

“আমি পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করছি এবং পার্টির গঠনতন্ত্র মেনে চলতে ও পার্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে বিশ্বস্তভাবে কাজে পরিণত করতে সম্মত আছি।”

“আমি সাম্যবাদের আদর্শোপযোগী জীবনযাপনের চেষ্টা করব এবং সর্বদা পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে স্থান দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিকশ্রেণি, মেহনতি জনগণ ও দেশের সেবা করে যাব।”

এই শপথ বাক্য সব পার্টি সদস্যের মেনে চলা বাধ্যতামূলক। যে পার্টি সদস্যরা, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ এবং নেতৃত্বান্বীত পার্টি সদস্যরা সি পি আই (এম) -র ন্যায় একটি বিপ্লবী পার্টি পরিত্যাগ করে তৃণমূলের মতো একটা কুৎসিত প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজ বিরোধীদের দলে যোগদান করেন কিভাবে। শ্রমিকশ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের প্রতি একাজ বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যারা এই ধরনের নিকৃষ্টমানের কাজ করেছেন তারা আর যাই হোক বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। আজও মির্জাফর আমাদের দেশের মানুষের কাছে কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক বলেই পরিচিত হয়ে আছেন। যিনি ব্রিটিশের এজেন্ট হয়েছিলেন। মির্জাফর দেশের মানুষের কাছে এতো ঘৃণিত যে কেউ নিজের সন্তানের মির্জাফরের নামে নামকরণ করে না। বর্তমানে যে সমস্ত কর্মী, নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা মহান বিপ্লবী দল পরিত্যাগ করে চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তারাও সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছেন। এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্থান ইতিহাসের আঁতুঁকুড়ে।

(৯)

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস হলো, মুজফফর আহমদ, আব্দুল হালিম, পি সুন্দারাইয়া, ই এম এস নাসুদিরিপাদ, বাসবপুন্নাইয়া, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বি টি আর, জ্যোতি বসু, পি রামমূর্তি, হরকিষণ সিং সুরজিত প্রমুখ মহান বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের আত্মত্যাগের ইতিহাস, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে আমাদের দেশে তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রাম, বাংলার তেভাগা কৃষক সংগ্রাম, কেরালায় কায়ুরের সংগ্রাম ও মহারাষ্ট্রে আদিবাসী মানুষের জমির আন্দোলন, ত্রিপুরায় উপজাতিদের সংগ্রাম এবং অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব ও মহিলাদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছে তার দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি গৌরবান্বিত হয়েছে। পার্টির সময়োপযোগী কর্মসূচির ভূমিকায় পার্টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কর্মসূচির ১.২ ধারায় লেখা হয়েছে যে, “বিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, বিশ্বজোড়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের অনুসারী পার্টি ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার পথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি সমূহকেই কর্ম নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল পার্টি।”

সময়োপযোগী কর্মসূচির ১.৬ ধারায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পার্টিতে যোগদানের এবং ফলশ্রুতিতে পার্টির সংগ্রামী ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, “কমিউনিস্ট পার্টির জঙ্গি ও ধারাবাহিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান বিভিন্ন বিপ্লবী ধারার যোদ্ধাদের পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারে আকর্ষণ করেছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের গদর বীরেরা, ভগৎ সিংয়ের সহকর্মীরা, বাংলার বিপ্লবীরা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সির জঙ্গি লড়াইকু শ্রমিকরা এবং কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশসহ দেশের বিভিন্ন অংশের প্রগতিবাদী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবাপন্ন কংগ্রেস সদস্যরা। এভাবে গোটা দেশের সেরা যোদ্ধাদের পেয়ে পার্টি সমৃদ্ধ হয়েছিল।”

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলো সি পি আই (এম)। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) শাসক শ্রেণি ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ দশকের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় এবং জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র চালু করে পার্টির ওপর আক্রমণ আরও তীব্র করা হয়েছিল। ঐ সময়ে সমগ্র পার্টি ও

তার প্রতিটি সদস্য বীরোচিতভাবে শাসকশ্রেণি ও তৎকালীন শাসক পার্টির আক্রমণকে মোকাবিলা করেছেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শে ইম্পাত দৃঢ় কমিউনিস্ট কর্মীরা রক্তাক্ত হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলার দ্বারা জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু কেউই আত্মসমর্পণের পথে চলে যাননি। শাসকদলের শোষণের নীতিকে পরাস্ত করতে পথে নেমেছেন, শোষণমুক্তির প্রেরণা লালঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। লালঝান্ডাকে ফেলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক দলের ঝান্ডা হাতে নেননি।

(১০)

সি পি আই (এম) মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ওপর সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদ এবং মার্কসবাদ বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করে আমাদের নেতৃত্ব দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় সত্ত্বেও সি পি আই (এম) মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে। অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পার্টি সদস্য ও দরদিরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে শ্রেণি সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছেন। শ্রেণি সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রশ্নে কোনো দ্বিধা, দোয়াল্যমানতা দেখা যায়নি। কোনো প্রকৃত মার্কসবাদীর শ্রেণি সংগ্রাম ও সাধারণ ধর্মঘট সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র ধ্বংসের নায়ক মিখাইল গরবাচভ তাঁর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী প্রভুদের শ্রেণি সংগ্রাম বিরোধী জেহাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সেই প্রশ্নে তিনি প্রভুদের সেবা দেওয়ার জন্যে অনেক তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। সেদিন অনেকে ভেবেছিলেন শ্রেণি সংগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হয়ে গেছে। তারা সেই সময় শ্রেণি সমন্বয় করার তত্ত্ব আউড়িয়ে ছিলেন। সি পি আই (এম) শ্রেণি সংগ্রামের পতাকা বহন করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের কিছু কিছু সদস্য ও অনুগামী মতাদর্শ ও সংগ্রামের পতাকা গুটিয়ে ফেলে এখন সমঝোতার পথে চলে যাচ্ছেন। সেই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই অনেকে দলত্যাগ করছেন। কিছু আবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়েও দলত্যাগ করছেন। টি এম সি সরকারের সন্ত্রাসের সামনে গণপ্রতিরোধ গড়ার পরিবর্তে নিজেদের রক্ষার জন্য আপসের পথে চলে যাচ্ছেন। যদিও বর্তমান সময়ে ভয়ে কিংবা প্রলোভনে আপস করা বা দল পরিত্যাগ করাটাই একমাত্র বিষয় নয়। অনেকদিন যাবৎ পার্টির অভ্যন্তরে একাংশের মধ্যে যে সুবিধাবাদী প্রবণতা দেখা গেছে তারই ফলশ্রুতিতে সংগ্রাম থেকে সরে আসা, আপস করা ও দলত্যাগ করার ঘটনাগুলি ঘটতে পারছে।

আমাদের পার্টির প্রধান ভিত্তি হলো আপসহীন সংগ্রাম। অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে আত্মত্যাগ এবং স্বার্থত্যাগের যে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য পার্টি, গণ-আন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যে দেখা যেত, সেই ঐতিহ্য বহনের উদাহরণ আজও বেশিরভাগ কমরেডদের মধ্যে দেখা যায়। আগেই জানানো হয়েছে, মমতার শাসনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুই শতাধিক কমরেড শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। শত শত কমরেড রক্তাক্ত হয়েছেন, আক্রান্ত হয়েছেন। বহু কমরেড চিরদিনের মতোন পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। কারণ তারা সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ না করে সুমহান মার্কসবাদী মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে সংগ্রামের পথে আপসহীনভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে আজ থেকে অনেকদিন আগে ৬০'র দশকের সূচনাতে চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দেশের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ও সমগ্র প্রতিক্রিয়া শক্তি একজোট হয়ে একদিকে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজানোর সঙ্গে এদেশের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেও তীব্রতম কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। শয়ে শয়ে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের বিনা বিচারে আটক করে কারান্তরালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐরকম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ক্যারিয়াপ্পা চীন এবং ভারতের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসামূলক বক্তব্য রাখতে থাকেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন – “এখানে কোনো কমিউনিস্ট আছে।” ঐ সভাতে অনেক কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্রকর্মী ছিলেন। তৎকালীন ছাত্রনেতা কমরেড শঙ্কর গুপ্ত ও উপস্থিত ছিলেন। ক্যারিয়াপ্পার সেই কথার পর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন “Here is a Communist, I am Communist”. বীরের মতো কমরেড শঙ্কর গুপ্ত এই বক্তব্য রাখেন। সে সময়ের ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ওখানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সে কথা তিনি বলেছিলেন তা সারা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কমিউনিস্টরা এই ধাতুতেই গড়া। এরকম অসংখ্য অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, যা দেশের কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে মহিমাষিত করেছে।

অতএব ভয়ভীতি, আপস, প্রলোভন এগুলি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। কমিউনিস্ট হিসাবে আমাদের গর্ববোধ (অহংকার নয়) থাকা প্রয়োজন। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের গুণাবলি, উন্নত চেতনা শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, দেশের ও বিশ্বের শোষণ মুক্তি সংগ্রামে আত্মত্যাগ করে অংশগ্রহণ করা, প্রত্যেক কমিউনিস্টের মূলভিত্তি। পার্টির সমন্বয়পযোগী কর্মসূচির ৮.৭ ধারা মনে রেখে আমাদের নিজেদের এগিয়ে যেতে হবে।

৮.৭ ধারায় রয়েছে, “আমাদের জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মূল্যবান তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। সি পি আই (এম) দেশপ্রেমকে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করে। সমস্ত কাজ ও সংগ্রামে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দর্শন ও নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় যা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সঠিক নিশানা দেয়। মেহনতী জনগণের সবচেয়ে অগ্রণী, সবচেয়ে সক্রিয় ও সবচেয়ে নিঃস্বার্থ সম্ভানদের পার্টি নিজের বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের দৃঢ় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে গড়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস চালায়। গণতান্ত্রিক বিকাশ ধারার জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ, কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পরাক্রান্ত এক জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের মহান কর্তব্যে পার্টি তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োগ করছে।”

উপসংহার : অতএব দেশে যে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলা করা এবং শ্রমজীবী ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী গণলাইন সম্পন্ন কমিউনিস্ট পার্টি (গণলাইন ভিত্তিক) প্রয়োজন। সুতরাং শক্তিশালী গণলাইন ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে সাহসী, মতাদর্শে উন্নত, সক্রিয় ও জনগণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, শ্রেণি ও জনগণের স্বার্থবাহী হাজার হাজার কমিউনিস্ট কর্মীর সমন্বয়ে। ভোগবাদী লোভ লালসার দ্বারা যারা নিমজ্জিত হননি এরকম কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারে শক্তিশালী গণলাইন ভিত্তিক কমিউনিস্ট পার্টি। শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ও অবিরাম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ চর্চা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত কমিউনিস্ট কর্মী গড়ে উঠবে, প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্রেণি শত্রুদের কাছে যারা কখনও আত্মসমর্পণ করবে না। শ্রেণি শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে তাদের গোলামে পরিণত হয়। বর্তমানে যারা সি পি আই (এম) পরিত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়াশীল দলে যোগদান করছে তারা আর যাই হোক চরম ধান্দাবাজ ও ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবেই জনগণের কাছে চিহ্নিত হয়। এই সমস্ত শক্তি ও ব্যক্তিকে বিভাঙিত করার মধ্যে দিয়েই কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা সি পি আই (এম) আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।